

MAKTAB O'QUVCHILARINI KASBGA YO'NALTIRISHDA MUAMMO VA YECHIMLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6479265>

Sadikova Dildora Yoqubjon qizi

Farg'ona Davlat Universiteti,

Psixologiya kafedrasida 2-kurs magistranti

Annotatsiya: O'sib kelayotgan yosh avlodni kasbga yo'naltirish hamisha davlatimiz, siyosatimiz oldida turgan ustuvor masalalardan sanalib kelingan. Mazkur jarayonni amalga oshirish uchun farzandlarimizning ota-onalari hamda ta'lim muassasalarining o'rni va u yerda faoliyat olib borayotgan o'qituvchilar hamda amaliyotchi psixologlarining faoliyati katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada o'quvchilarni kasbga to'g'ri yo'naltirishdagi mavjud muammolar, amaliyotdagi kamchiliklar ularni bartaraf etish yo'llari haqida qisqacha fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Kasb, hunar, yosh davrlari, fikrlash, yo'nalish.

Kasbga yo'naltirishni qachondan boshlash kerak? degan savolga quyidagi diagrammadagi ko'rinishda javoblar olindi. O'quvchilarning 57 %i maktabdanoq kasbiy yo'naltirishni amalga oshirishni boshlash kerak deb hisoblaydi. O'quvchilarning 22 %i buni bog'cha paytidan boshlash kerak, 14 %i esa tanlash bosqichini kollejdanoq boshlash kerak deb hisoblaydilar.

Kasbga yo'naltirishni kim amalga oshirishi kerak degan savolga o'quvchilarning javobi quyidagicha taqsimlandi: psixologlar (32 %), o'qituvchilar (28%) va ish beruvchilarning o'zlari (13%). Bundan tashqari, 13%i bu ishni aholi bandligini ta'minlash markazi zimmasiga topshirish kerak degan fikrni bildirishgan. "Boshqa" javob variantini tanlagan ishtirokchilarning 14%i, quyidagi javob variantlarini berdilar: ota-onalar, shaxsning o'zi, yuqorida aytilganlarning barchasi, ota-onalar o'qituvchilar bilan birgalikda, ushbu masalada ko'plab tuzilmalarning integratsiyalashgan yondashuvi va sherikligi bo'lishi zarur.

Faoliyatim davomida bunday so'rovnomma va anketalarning bir qanchasini o'tkazdim. Ko'rinib turibdiki maktab o'quvchilarini kasb tanlashida o'qituvchilar hamda amaliyotchi psixologlar faoliyatini ahamiyati juda katta.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tishimiz joizki yoshlarimizni to'g'ri kasbga yo'naltirish, bu eng muhim vazifalardan biri ekanligini yana bir bor ta'kidlab

o'tmoqchiman. Inson to'g'ri kasb tanlash orqali o'z oilasiga, jamiyatga juda katta naf keltirishi isbot talab qilmaydigan qonuniyatdir.

O'zbekiston Respublikasida yoshlarni kasbga yo'naltirish tadbirlari bo'yicha qabul qilingan qarorlar mazkur ishni markazlashtirilgan tarzda boshqarishda katta rol o'ynaydi.

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining politexnik ta'lim bo'limi mehnat ta'limi va kasbga yo'naltirish bo'limiga aylantirildi. O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot institutida kasbga yo'naltirish sektori ishlay boshladi.

Kasbga yo'naltirish bilan shug'ullanuvchi yangi tuzilgan va qayta tashkil qilingan bo'limlarning vazifasi tuman, viloyat va respublika miqyosida rahbarlikning tashkiliy tajribalarini umumlashtirishdan; kasbga yo'naltirish boshqarmasi bo'g'inlari ishini kuchaytirishning tashkiliy-metodik tadbirlarni ishlab chiqish va tajribada tekshirib ko'rishdan iborat edi.

Shu tariqa respublikada kasbga yo'naltirishni boshqarish tizimining tarkib topishi va rivojlanishi 1970 yildan boshlanadi. U xalq xo'jaligining malakali kadrlarga talab-ehtiyojlarini hisobga olib, kasb tanlashda o'g'il va qizlarga yordam berishi; kasbga yo'naltirish ishini rejalashtirishi, uning mazmunini belgilashi; vazirliklar, idoralar, birgalikda kuch-g'ayratlarini muvofiqlashtirishi lozim edi.

Kasbga yo'naltirishni ilmiy boshqarishni xukumat, korxonalar va tashkilotlarning ishchi kuchini reja asosida tayyorlash va yoshlarni ishchi kasblarga yo'naltirish sohasidagi harakatlari tizimi hisoblash lozim. Shu boisdan kasbga yo'naltirish ishining tashkilotchilari faqat tarmoqlarning emas, balki ayrim korxonalarining ham kadrlarga talab-ehtiyojlarini bilishlari va shu xaqda maktablar va o'qituvchilarga axborot berib turishlari, amaliy tadbirlar dasturini ishlab chiqishlari va uni bajarish uchun kuch va mablag'larni safarbar etishlari; boshqaruv tizimining barcha bo'g'inlarida nazorat o'rnatishlari va ularga yordam berishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Yuldasheva X.M. boltayev1981@bk.ru Oqdaryo tumani 20-umumta'lim maktabi
2. G'oziyev E., Mamedov K. Kasb psixologiyasi. - T.: O'zMU, 2003.
3. Yusupova F. I. O'quvchilar individual tayyorgarligini amalga oshirishning pedagogik-psixologik jihatlari. "Xalq ta'limi" jurnali. 2005.

4. <https://uzbekistan.ureport.in/story/364/>